

Entwurfassung einer Forschungsfeldklassifikation zur Implementierung im Kerndatensatz Forschung
 - Stand September 2020 -

Oberkategorie	Unterkategorie	Beschreibung	Enthält unter anderem:
Arbeit und Wirtschaft	Arbeit und Wirtschaft - Allgemein	Forschung über Aspekte von Arbeit und Wirtschaft im Allgemeinen	
	Arbeitswelt und -gestaltung	Forschung über alle Formen der Arbeit und wie diese sich wandelt, z. B. durch Digitalisierung. Neben Erwerbsarbeit auch neue Formen der Beschäftigung	Arbeitsbedingungen, Home Office, Bedingungsloses Grundeinkommen, Beschäftigung, Work-Life-Balance
	Digitalisierte Wirtschaft	Forschung zu ökonomischen Fragestellungen, die sich mit Digitalisierung und deren Auswirkungen beschäftigen, sowie die Konzepte zur Digitalisierung der Wirtschaft	Internetwirtschaft, Digitale Güter, Globales Digitales Wirtschaftssystem, Neue Märkte, Digitaler Wirtschaftssektor
	Nachhaltige Wirtschaft	Forschung zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum sowie nachhaltigem Konsum und Produktion	Zukunftsfähige Wirtschaft, Umweltverträgliche Entwicklung, Qualitatives Wachstum, Nachhaltiges Wirtschaften, Nachhaltiges Wachstum, Dauerhafte Entwicklung, Sustainable growth, Sustainable economics, Green growth
Erde und Kosmos	Erde und Kosmos - Allgemein	Forschung über den Planeten Erde und den ihn umgebenden Kosmos im weitesten Sinne	
	Kosmos und Weltraum	Forschung über den Weltraum sowie Forschung über die Erde vom Weltraum aus	Weltraumforschung, Weltraumtechnik, Forschung unter Weltraumbedingungen; auch Raumfahrt

	Planet Erde	Forschung zu globalen Stoffkreisläufen, zu Luft, Land, Wasser auf der Erde, inkl. Wetter	Vorhersagen von Naturgefahren, Wettervorhersagen, Nährstoffzyklus innerhalb eines Ökosystems
	Regionen der Erde	Forschung zur wissenschaftlichen Erkundung von Gebieten auf der Erde	Küstenforschung, Meeresforschung, Polarforschung, Tiefseeforschung
Globalisierung	Globalisierung - Allgemein	Forschung zur Globalisierung und deren Auswirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	Transnationalisierung, Internationalisierung
	Entwicklungszusammenarbeit	Forschung zur technischen, finanziellen, personellen, nationalen oder internationalen Zusammenarbeit; auch Bekämpfung von Armut sowie globalen Partnerschaften	Ländliche Entwicklung, Entwicklungsländerforschung, Development Studies, Entwicklungstheorie, Regionalstudien, Entwicklungsökonomie, Situation und Sicherstellung der Welternährung
	Flucht und Migration	Forschung zu Fluchtursachen und den Auswirkungen von Migration auf Mensch und Gesellschaft; auch Flüchtlingsschutz, Asyl und Migrationsstudien	Migrationstheorie, Migrationsforschung, Immigration, Geflüchtete, Flüchtlinge, Asylrecht, Räumliche Mobilität, Soziale Bewegungen, Wanderungsbewegung
	Nachhaltigkeit	Forschung zu Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und wie diese in verschiedenen Bereichen erreicht werden kann; dazu zählt auch verantwortungsbewusstes Handeln und die Erforschung von Prinzipien zur langfristigen Nutzung und Wirkung von Aktionen/Projekten	Nachhaltige Entwicklung, Langfristige Entwicklung, Sustainable Development, Dauerhafte Entwicklung, Zukunftsfähige Entwicklung
Industrie	Industrie - Allgemein	Forschung zu Technologien und Verfahren der gewerblichen Verarbeitung von Rohstoffen im Allgemeinen	Warenproduzierendes Gewerbe, Verarbeitendes Gewerbe, Verarbeitende Industrie, Sekundärer Sektor, Prozessindustrie, Produzierendes Gewerbe, Processing industries, Manufacturing industry
	Automatisierung und Robotik	Forschung zu Automatisierung von technischen Vorgängen sowie dem Einsatz von Robotern; auch Forschung zu humanoiden Robotern	Automatisierte Produktion, Intelligente Roboter, Industrielle Automatisierung, Industrieroboter, Autonome Roboter, Prozessautomation

	Entsorgung und Recycling	Forschung zu Recyclingprozessen und -verfahren sowie zur Entsorgung von Abfallprodukten und nuklearem Müll	Abfallbeseitigung, Altlastensanierung, Gefahrstoff, Sonderabfall, Abfallverwertung, Abfallvermeidung, Abfallwirtschaft, Abfallreduzierung
	Industrie 4.0	Forschung zur digitalen Transformation in der Industrie mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik, zur Digitalisierung in der industriellen Produktion und deren Prozessen durch intelligente und vernetzte Systeme	Vierte industrielle Revolution, Intelligente Fertigung, Factory of the Future, Digitale Fabrik
	Industrielle Produktion	Forschung über den gesamten Prozess der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und das Produzieren von Maschinen und Systemen sowie Entwicklung neuer Prozesse für die Produktion	Industrieverfahren, Produzierendes Gewerbe
Informationstechnologie	Informationstechnologie - Allgemein	Forschung zur Technik und Einsatz dieser für die Informationsverarbeitung	
	Digitale Hardware und Cloud-Systeme	Forschung zu Technik und Hardware für die Datenverarbeitung als auch für das Aufsetzen von (verteilten) Systemen	IuK-Technologie, Kommunikationstechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Informationstechnik, ICT, Information and communication technologies
	Informationssicherheit	Forschung zur Sicherheit im digitalen Raum, Schutz vor Kriminalität im Internet, Hacking, Verteidigung gegen Angriffe auf digitale Systeme, Cybersicherheit	Datensicherung, Sicherheitssysteme, Datenverschlüsselung, Computersicherheit, Kryptoverfahren, Kryptosysteme
	Informationssysteme	Forschung über Systeme zur Informationsgenerierung, auch im Hinblick auf die Schnittstelle zum Menschen	Datenverarbeitung, Kommunikationssysteme, Datenstrukturen, Algorithmen, Benutzerschnittstelle, Mensch-Maschine-Interaktion, Wissenstechnologien, Softwaresysteme
	Internet of Things	Forschung zu Vernetzung von Gegenständen im analogen und virtuellen Raum mit dem Ziel des Informationsaustauschs zwischen den Gegenständen	Internet der Dienste, Internet der Energie, IoT, Autonome Agenten, Multiagenten Systeme, Internet of Everything, Allgegenwärtige Datenverarbeitung, Ambient Intelligence, Wearable Computing

Infrastrukturen	Künstliche Intelligenz und Big Data	Forschung zur Verarbeitung großer Mengen an Daten zur automatisierten Entscheidungsfindung sowie der dafür benötigten Technologien und Algorithmen	Expertensystem, Maschinelles Lernen, Datenanalyse, Deep Learning, Neuronale Netze, Datenintensive Wissenschaft, Federated Computing, Automatisierung intelligenten Verhaltens, Massendaten
	Simulationsforschung	Forschung zur Abbildung komplexer Wirklichkeit in Modellen und Vorhersagen über die Zukunft mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns über reale Systeme, mit Mitteln der Informationstechnologie	Digitale Computersimulation, Simulationstechnik, Systemsimulation, Digitale Simulation, Computermodell, Rechnersimulation
	Infrastrukturen - Allgemein	Forschung zu Infrastrukturen, die zur Versorgung und Nutzung gebraucht werden	
	Ballungsräume und Stadtentwicklung	Forschung zu Stadtentwicklung und dem Leben in der Stadt und Ballungsräumen, auch Smart City Forschung	Stadtplanung, Stadtentwicklungspolitik, Stadtentwicklungsplanung, Stadtentwicklungskonzept, Kommunalplanung, Urbane Räume, Verdichtungsraum, Verdichtungsgebiet, Stadtregion, Metropolregion, Agglomerationsraum
	Bauen und Wohnen	Forschung zu neuen Verfahren, Techniken, Materialien für den Bau von Gebäuden und Bauwerken, deren Ausstattung sowie nutzungsgerechtes Bauen und das damit verbundene Wohnen in Gebäuden	Energieeffizientes Bauen und Wohnen, Robuste Gebäude, Zukunftsverträgliches Wohnen, Energieoptimierte Verbesserung der Bausubstanz
	Infrastruktur und Netze	Forschung zu Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, wie Stromnetze, Gasnetze, Anlagen, Strukturen, Systeme	Mobile Kommunikationsnetze, Gasnetzwerke, Intelligentes Energienetz, Netzinfrastruktur, Versorgungsnetz
Mobilität, Transport und Verkehr	Forschung zur Umsetzung von Mobilität im Raum, der Entwicklung von Fortbewegungsmitteln für den Transport von Gütern oder Personen	Intermodaler Verkehr, Logistik, Transportketten, Verkehrstechnologien, Fahrzeugtechnologien, Raumfahrtgestützte Anwendungen für den Verkehr, Assistenzsysteme	

Kognition und Wissen	Kognition und Wissen - Allgemein	Forschung zu Verfahren zur Generierung von Wissen, Forschung zum Verständnis, der Wahrnehmung und Funktionsweise von Wissen und Wissenssystemen	Denkstruktur, Kognition, Denken, Bewusstsein
	Innovation	Forschung zu innovationsunterstützenden Maßnahmen und dem Entstehen von Innovationen und neuen Ideen	Innovationsforschung, Innovationstreiber, Innovationsförderung, Innovationsbegleitung, Fortschritt, Entstehung von Ideen, Entstehung von Erfindungen, Innovationsprozess
	Lernen und Lernprozesse	Forschung zu lebenslangem und zukunftsorientiertem Lernen und der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten mit technologischer Unterstützung sowie neuen Formen des Lernens; auch digitales Lernen sowie Forschung zu Kompetenzen und Fähigkeiten	Digitales Lernen, Lebenslanges Lernen, Aus- und Weiterbildung, Lernen in formalen und nicht-formalen Umgebungen, Digitalkompetenz
	Menschliches Gehirn	Forschung zur Verarbeitung von Information, Signalen, Gefühlen, Wahrnehmungen im menschlichen Gehirn	Gehirnfunktion, Neurokognition, Neuronale Informationsverarbeitung, Kognitives Verhalten
	Sprache und Spracherlernen	Forschung zu Sprachen, Sprachentwicklung und dem Erlernen von Sprachen beim Menschen und Maschinen	Menschliche Sprache, Künstliche Sprache, Sprachsysteme, Sprachverstehen, Spracherkennen, Sprachübersetzung
	Wissen	Forschung zur Generierung von Wissen, dessen Weitergabe und Erhalt	Wissenstransfer, Wissensrepräsentation, Reasoning, Wissenserwerb, Erkenntnis, Wissensbewahrung
Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft - Allgemein	Forschung, die die verschiedenen Gebiete der Kultur und des geistigen Lebens zum Gegenstand hat; Erforschung kultureller Identitäten, Erforschung von Regionen in Bezug auf Kultur, deren Entwicklung und Manifestation	
	Infrastrukturen der Wissenschaft	Forschung zu Ausbau und Verbesserung von Infrastrukturen zur Informationsversorgung und -verarbeitung für die Wissenschaft	Research Tool, Volltextdatenbank, (Digitale) Bibliothek, Forschungsinfrastruktur, Literaturversorgung

	Kreativität und Darbietung	Forschung zum Ausdruck und zur Form menschlicher Kreativität und ihrer Manifestationen in Werken	Schöpferische Darbietung, Schöpferische Leistung, Kreativitätstechnik, Produktionsästhetik, künstlerisches Schaffen, Darstellende Kunst
	Kulturgüter und Kulturelles Erbe	Forschung zu materiellen und immateriellen kulturellen Objekten (bewegliche und unbewegliche), deren Aufbewahrung und Dokumentation sowie dem Zugang im physischen als auch im digitalen Raum	Kulturgüterschutz, Denkmalpflege, Cultural Heritage, Bewahrung in Bibliothek, Archiv und Museum
	Medien	Forschung zu verschiedenen Medienformen und deren Einsatz als Kommunikationsmittel, deren Erstellung, Nutzung und Anwendung	Analoge Medien, Digitale Medien, Multimedia, Interaktive Medien, Presserzeugnis, Rundfunk, Kreativwirtschaft, Journalismus, Computerunterstützte Kommunikation, Audiovisuelle Medien, Massenmedien, Neue Medien
	Open Science	Forschung zur Förderung einer wissenschaftlichen Praxis des freien Zugangs zu Daten und Forschungsergebnissen, auch Inklusion und Chancengleichheit in der Wissenschaft	Offene Wissenschaft, Open Data, Open Educational Resources, Open Methodology, Open Peer Review, Open Source
Leben und Wohlergehen	Leben und Wohlergehen - Allgemein	Forschung zu präventiven Maßnahmen und Lebensqualität, langem Leben durch körperliches und geistiges Wohlbefinden sowie physischer und psychischer Funktions- und Leistungsfähigkeit; Auch Forschung zum Leben und Lebewesen im Allgemeinen	
	Künstliches oder synthetisches Leben	beinhaltet Forschung zu Entwicklung neuer Geräte, Bauteile, Systeme aus biologischen Materialien oder die Rekonstruktion bzw. Neugestaltung von in der Natur bereits vorkommenden Systemen	Künstliche Photosynthese, Synthetische Zelle, Synthetischer Organismus, Synthetischer Schaltkreis, Biologisches System
	Lebewesen	Forschung zu Lebewesen und deren Entwicklung	Eukaryoten, Pilze, Pflanzen, Tiere, Menschen, Molekulare Physiologie von Lebewesen oder Organismen, Gefährdete Arten, Biochemische Evolution

	Prävention von Krankheiten	Forschung zur Prävention von Krankheiten und dem Erhalt der Lebensqualität über einen langen Zeitraum hinweg	Gesundes Altern, Impfstoff, Präventionsforschung, Verbesserung des Gesundheitszustandes, Untersuchung von Einflussfaktoren, Gesundheitsbewusstsein, Public-Health-Forschung
	Therapie und Heilung	Forschung zur Heilung und verschiedenen Therapieformen für Menschen; auch Medikamente	Behandlung von Krankheit, Bekämpfung von Krankheit, Medizinische Therapie, Medizinische Behandlung, Krankenbehandlung
	Zellen und Gene	Forschung zu Funktionen der Zelle und ihrer Bestandteile, Kommunikation innerhalb und außerhalb der Zelle sowie Genen und Proteinen als besonderer Teil der Zellforschung	Genomforschung, Zellfunktion, Zellentstehung, Zelltherapie, Genomforschung
Materie und Materialien	Materie und Materialien - Allgemein	keine Beschreibung vorhanden	
	Festkörper	Forschung zu Eigenschaften, Verhalten und Nutzung von Materie im festen Aggregatzustand	Festkörperchemie, Festkörperspeicher, Photonische Kristalle, Festkörpermechanik
	Oberflächen und Grenzflächen	Forschung zu Oberflächen von Materialien oder Festkörpern sowie dem Übergang zwischen verschiedenen Festkörpern oder Materialien	Legierung, Biofilm, Antifouling, Beschichtung, Vorbehandlung von Oberflächen, Schichttechnologie, Beschichtung, Verbundwerkstoff, Oberflächentechnik, Grenzflächentechnik
	Polymere	Forschung zu Eigenschaften und Funktionen von Polymeren und deren Anwendung, der Entwicklung und Optimierung von innovativen und nachhaltigen Materialien, Prozesshilfsmitteln, Verfahren und Technologien	Synthetische Polymere, Biopolymere, Chemisch Funktionalisierte Polymere, Physikalisch Funktionalisierte Polymere, Biologisch Funktionalisierte Polymere
	Stoffe und Substanzen	Forschung zu Eigenschaften, Nutzung und Herstellung von Stoffen und organischen und anorganischen Substanzen und deren Mischungen	Fluid-Struktur-Wechselwirkung, Aeroakustik, Strömungsdynamik, CO2-Umwandlung

	Teilchen	Forschung zu Teilchen, deren Funktion, Nutzbarmachung und Eigenschaften; auch Teilchengemische wie Plasma; außer Quanten	Kerne, Felder, Hochenergetische Neutrinos, Dunkle Materie, Spindynamik
	Werkstoffe und Materialien	Forschung zu Werkstoffen sowie die aus ihnen entstehenden Materialien (inkl. Biomaterialien)	Werkstück, Neues Material, Baumaterial, Bauteil, Industriematerial, Werkstoffwissenschaft, Werkstofftechnologie, Werkstofftechnik, Werkstoffkunde, Materials engineering
Mensch und Gesellschaft	Mensch und Gesellschaft - Allgemein	Forschung zu Aspekten der gesellschaftlichen Struktur, der Form von Institutionen, des Individuums und seiner persönliche Lebensgestaltung	
	Demographischer Wandel	Forschung zu verschiedenen Aspekten des demographischen Wandels, dessen Folgen sowie Lösungsansätzen	Demographie und ihre (zukünftigen) Folgen, Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungswissenschaft, Bevölkerungslehre, Bevölkerungsgeographie, Altersstruktur
	Gewalt, Konflikte und Gefahrenabwehr	Forschung zur Bekämpfung von Kriminalität und Gewalt, zu Gefahren und Konflikte in einem Land und zwischen Ländern, inkl. politischer Diplomatie und Lösungen; auch friedliche Gesellschaften	Organisierte Kriminalität, Schutz vor Gewalt, Aufklärung und Überwachung, Resilienz und Schutz kritischer Infrastrukturen, Terrorismus, Zivile Sicherheit
	Gleichstellung, Diversität und Inklusion	Forschung zu Aspekten von Gleichstellung und Diversität in der Gesellschaft, Inklusionsforschung in Bildung und Gesellschaft; hier auch Gender, Feminismus, Integration	Gender Equality, Inklusiv Bildung, Vielfalt, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Frauenförderung, Gleichheit
	Politische Ordnung	Forschung zu politischen Ordnungen, deren Institutionen und durch diese ausgeführte Funktionen, die das Zusammenleben von Bürgern in einem Staat gestalten; darunter fallen Demokratie, Recht und Gesetz, Verbraucherschutz; auch Gerechtigkeit und Förderung von Institutionen	Demokratie, Demokratisierung, Reformprozess, Rechtspraxis, Recht und Gesellschaft und sozio-juristische Forschung, Politisches System

	Transparenz und Verantwortung	Forschung zur gesellschaftlichen Verantwortung, zu sittlichen Normen sowie Fragen der Ethik von Funktionsträgern, Personen, Organisationen, Einrichtungen, aber auch Regelungen und Prozessen in Gesellschaft und Wirtschaft	Fairness, Verantwortlichkeit, Vertrauen, Transparenz in Verknüpfung mit einem Anwendungsgebiet, z.B. neue Technologien, Computersysteme, Biomedizin; Normative Bioethik, Globale Ethik
	Werte und Wandel	Forschung zu den Werten eines Individuums und sozialen Kategorien einer Gesellschaft sowie deren Wandel; auch Kindererziehung	Familie im Digitalen Wandel, Sozialer Wandel, Kinderrecht, Gleichgeschlechtliche Lebensweise, Geschlechtliche Vielfalt, Gerechtigkeit, Soziale Norm
Natur und Umwelt	Natur und Umwelt - Allgemein	Forschung zu Umwelt im weitesten Sinne, deren (Ver-)Änderung und darin enthaltenen Lebewesen	
	Erneuerbare Energien und Energieumwandlung	Forschung zu neuen Energieformen und erneuerbaren Energien aus verschiedenen Quellen sowie der dazugehörigen Technologie zur Umwandlung von Energie	Windenergie, Sonnenergie, Wasserenergie, Alternative Kraftstoffe, Biologische Energiegewinnung, Energiewende, Energieeffizienz, Energieverwendung
	Klimawandel	Forschung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt und der existierenden Biodiversität; auch Forschung zur Anpassung dieser	Klimaänderung, Klimaauswirkung, Umweltverträglichkeit, Ökologische Auswirkung des Klimawandels, Ökologische Anpassung durch den Klimawandel, Climate Change, Umweltschutz
	Nahrung und Versorgung	Forschung zum Anbau, der Produktion und der Versorgung von und mit Lebensmitteln	Sicherung der weltweiten Ernährung, Unterversorgung, Unterernährung, Ernährungswissenschaftliche Fragestellungen
	Natürliche Ressourcen	Forschung zum Abbau, zur Nutzung und zur Wiederverwendung und -schonung von Rohstoffen sowie Wasser, Boden, Luft, Biomasse; auch Zugang zu sauberem Wasser	Nutzung von Biomasse, Rohstoffe der Tiefsee, Wasserressourcenmanagement, Erneuerbare Treibstoffe, Biomasse, Neuer Umgang mit Rohstoffen, Ressourceneffizienz
	Nutzung und Pflege von Naturräume und Landschaften	Forschung zur Regionalentwicklung, Landnutzung und Entwicklung von Naturräumen sowie dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Landschaften	Nachhaltige Nutzung von Landschaft und Naturraum, Waldschadenforschung, Landschaftsschutz, Naturlandschaft, Kulturlandschaft

	Ökosysteme und Biodiversität	Forschung zu Ökosystemen und Biodiversität, deren Rolle und Funktion(sfähigkeit), Veränderung und Erhaltung; auch Maßnahmen zum Schutz dieser	Erhaltung der menschlichen Lebensgrundlagen, Waldbiodiversität, Komplexes Biosystem, Ökologisches System, Biotop, Artenvielfalt, Artenschutz, Biosystem, Umweltbelastung in Ökosystemen
	Schutz und Sicherheit vor Naturgefahren und Reaktorsicherheit	Forschung zur Minimierung von Risiken durch Naturgefahren und Umgang mit Naturkatastrophen; auch Reaktorsicherheit	Risikominimierungsstrategie, Naturgefahr, Katastrophenvorsorge, Sicherheitsforschung für Kernreaktoren
Technologie	Technologie - Allgemein	keine Beschreibung vorhanden	
	Antriebe	Forschung zu Energieumformungstechnologien für den Antrieb von Maschinen	Fahrzeugantrieb, Maschinenantrieb, Hyperschall-Antrieb, Alternative Antriebstechnologie, Emissionsarmer Treibstoff, Antriebssystem, Antriebstechnologie
	Licht- und Halbleitertechnologie	Forschung zur technischen Herstellung mikroelektronischer und lichttechnischer Bauelemente und mikroelektronischer Baugruppen; auch Elemente wie Silizium sowie Forschung an Licht als Transportmittel	Photonische Kristalle, Quantenstrukturbauelemente, Verbindungshalbleiter, Organische Halbleiter, Mikroprozessor, Mikrochip, Integrierter Schaltkreis, Integrierte Schaltung, Computer chips
	Material- und Werkstoffverfahren und Techniken	Forschung zu Verfahren und Techniken im Umgang mit Material und Werkstoffen; auch Fertigungsverfahren wie Bohren, Schweißen, Gießen, etc.	Feuerungstechnik, Trenntechnik, Adaptive und Bioinstruktive Werkstoffsysteme, Materialprozess, Werkstoffprozess, Werkstofftechnik
	Mikrosysteme und Mikrotechnologie	Forschung zu Technologien bzw. Technik, die sich mit Strukturen und Prozessen im Mikrometerbereich befasst	Mikrotechnik, Mikrosystemlösungen, Mikrosystemtechnik, Mikroelektronik, Mikrofertigung

Nanosysteme und Nanotechnologie	Forschung zu Technologien bzw. Technik, bestehend aus Elementen atomarer Größenordnung	Nanostruktur, Nanomedizin, Nanosicherheit, Nanoskaliges System, Nanowerkstoff, Nanotechnik, Nanomaterials, Submikrometertechnik, Submikron-Technologie, Nanostrukturtechnik
Optik und Photonik	Forschung zu Grundlagen und Anwendungen optischer Verfahren und Technologien, inklusive Photonik	Optoelektronik, Quantenoptik, Integrierte Optik, Optronik, Optotronik, Optische Elektronik, Mikrooptik
Quantentechnologien	Forschung zu Quanteneffekten, -technologien, -materialien und -anwendungen	Quanteneffekte, Quantenmechanik, Quantencomputing, Quantenprozessor, Quantenkommunikation, Quanteninformatik, Quantensensor, Quantenkryptologie
Schlüsseltechnologien	Forschung zu Technologien mit hohem Innovationspotential, die einen wichtigen Fortschritt gegenüber dem Status quo darstellen	Omics-Technologie, Innovationstreiber, Zukunftstechnologie, Schlüsselinnovation
Technische Systeme und ihre Komponenten	Forschung zu verschiedenen Bauteilen und Elementen, zusammengesetzten Werkzeugen oder Maschinen	Elektroniksystem, Biohybrides System, elektronisches Gerät
Wasserstofftechnologie	Forschung zur Nutzung von Wasserstoff als Energieträger, als Grundstoff in chemischen und industriellen Prozessen und der Produktion von diesem; auch politisches und wirtschaftliches Potenzial von Wasserstoff	Wasserstoffumwandlung, Wasserstoffspeicherung, Wasserstoffenergie-technik, Wasserstofftransport, Wasserstoffgewinnung, Wasserstoffkonditionierung